

O'QUVCHILARNING MILLIY HUNARMACHILIKA OID KREATIV QOBILIYATLARINI RIVOJLANTIRISH TEXNOLOGIYALARI

Turdiyeva Zuxra Temir qizi

Termiz davlat pedagogika instituti, Pedagogika va san'at fakultet

Texnologiya fani oq'ituvchisi

<https://doi.org/10.5281/zenodo.10362056>

Annotatsiya. Maktabda texnologiya o'quv fanini o'qitishda asosan materiallar va ularning xossalari, xususiyatlari hamda texnik ob'ekt va texnologik jarayonlarga oid ma'lumotlarni o'rganish, texnik ob'ekt hamda texnologik jarayonlarda maxsus va umummehnat operatsiyalarini bilish, texnik va kreaktiv fikrlashni, intellektual qobiliyatlarini shakllantirishga oid kompetensiyalarni rivojlantirishda e'tibor qaratiladi. Ma'lumki, kasb ta'limi bilim, ko'nikma va malakalarning integratsiyasi sifatida aks etadi. Demak, kasb ta'limida ko'nikmalarning o'zlashtirilishi ijodiy tafakkurni rivojlantirish va kreativ xarakterga ega shaxsiy sifatlarning yetarli darajada o'zlashtirilishini talab etadi.

Kalit so'zlar: maktab, texnologiya darsi, o'qituvchi, kasb ta'limi, ko'nikma, o'zlashtirish

Mamlakatimizning ta'lim tizimida bo'lajak muhandislarning fanlar doirasidagi nazariy va amaliy bilimlarni o'zlashtirishlari bilan bir qatorda ularni jahon andozalariga mos ravishda kasbiy kompetensiyalar bilan qurollantirish, kasbiy malakasini oshirish tizimini takomillashtirish zarurati ham paydo bo'lmoqda. O'qituvchining ta'lim muassasasining innovasion komponenti sifatidagi loyihalashtirish faoliyatiga ta'lim tizimlarining har qanday iyerarxik kategoriyasining mahsuldorligi ko'rsatkichi sifatida qarash mumkin.

Kreativ kompetentlik bu pedagogik faoliyatga nisbatan tanqidiy va ijodiy yondashish, o'zining ijodkorlik malakalariga egaligini namoyish eta olish qobiliyatidir. Ijodkor shaxsning shakllanishini shaxsning o'zaro mos tarzda bajarilgan ijodiy faoliyat va ijodiy mahsulotlarni yaratish borasidagi rivojlanishi sifatida belgilash mumkin. Binobarin, o'quvchilarning kreativlik sifatlariga ega bo'lishi uchun texnologiya fanidagi o'quv faoliyatni tashkil etishda ijodiy yondashish, o'quvchilarning o'quv faoliyati, shaxsiy sifatlarni rivojlantirishga xizmat qiladigan g'oyalarni yaratishda faollik ko'rsatishlariga alohida e'tibor berish lozim.

O'zbekiston ta'lim tizimiga kirib kelayotgan "Pedagogik ta'lim innovasion klaster modeli"da maktab va oliy ta'lim muassasasi o'zaro hamkorlikda ishlashi, bir-birini turli maqsadlarda: yetuk bilimli o'qituvchilarni tayyorlash,

o'quvchilarni oliy ta'lim muassasasida o'qish jarayoniga tayyorlash hamda olib borilgan tadqiqotni bevosita dars jarayonlarida qo'llashda o'zaro qo'llab-quvvatlashi mumkin.

Pedagog turli qiyinlikdagi vazifalarni saralab olishda ta'lim oluvchilarning egallagan bilim, ko'nikma va malakalarini aniqlab yoki yuqori darajasini bilgan holda ularning shaxsiy pedagogik qobiliyatlarini, masalan, talabalarning bilim ko'nikma va malakalarini o'zlari tanlagan sohada yetuk mutaxassis bo'lib yetishishlarini aniqlash uchun pedagogik o'lchov metodlaridan foydalanish maqsadga muvofiq. Ta'lim kvalimetriyasining asoslarini bilish o'qituvchiga loyihalashtirish faoliyatini to'la amalga oshirish va o'z metodik tizimini yaratish imkonini beradi.

Umumkasbiy va maxsus fan masalalarini qamrab oladigan test shaklidagi vazifalar to'plami, butun jahon amaliyotida mutaxassis kadrlarni kasbga tayyorlash sifatini baholashning yagona natija beradigan vositasi hisoblanadi. Shuning uchun kasbiy pedagogik ta'limi muassasalari o'qituvchilari o'quv dasturlarini ekspert baholanishini aniqlash va ta'lim oluvchilarni me'yoriy test sinovdan o'tkazish uchun o'z tashhis materiallarini yaratadilar.

Pedagogik o'lchash vositasi nafaqat talabalarning yutuqlari va potensial imkoniyatlarini aniqlash imkonini beruvchi standartlashtirilgan didaktik testdan, ta'lim muhitining holatini baholashga yordam beradigan psixologik mazmundagi kvalimetrik anketalardan ham iborat bo'lishi mumkin. Tashhisning bunday shakllari kasbiy pedagogik ta'lim muassasalarida keng qo'llaniladi. Kompleks monitoring tadqiqotlari kirish, oraliq va yakuniy nazoratning pedagogik o'lchov vositalari, o'quv elementlarining o'zlashtirilganligini kuzatish imkonini beruvchi mezonli testlardan tuzilgan bo'ladi.

Ta'lim klasterlari turli mintaqalarning ta'lim tizimiga joriy etilgan bo'lsa-da, uning tuzilmasi aynan bir xil emasligi, har bir shakldan kutiladigan maqsad va erishiladigan natijalar o'ziga xosligi ko'zga tashlanadi. Shunga qaramasdan, ta'lim tizimiga klaster yondashuvni kiritish, maktab klasterlarini tuzish orqali quyidagi umumiy maqsadlar hamda natijalarga erishiladi:

-barcha ta'lim bosqichi (maktabgacha, umumiy o'rta, o'rta-maxsus (professional), oliy, oliy ta'limdan keyingi ta'lim) ishtirokchilari;

-o'rtasida o'zaro hamkorlik aloqalarini o'rnatish, bu orqali tezkor o'zaro ma'lumot va tajriba almashish, hamkorlikda loyihalarda ishtirok etish va boshqa imkoniyatlarga ega bo'lish;

-hamkorlikda o'quv dasturlarini ishlab chiqish, bu orqali ish beruvchilarning talablariga mos yetuk mutaxassislar tayyorlash;

-malakaviy amaliyot samaradorligini oshirish, bunda oliy ta'lim muassasasida o'qitiladigan nazariy bilimlar va amaliyotda talab etiladigan ko'nikmalar mutanosibligiga erishish nuqtayi nazaridan ish ko'rish;

Mehnat ta'limi o'qituvchi rahbarligida o'quvchilar tomonidan bajariladigan aqliy va jismoniy harakatlar jarayonidan iborat bo'lib, yakuniy natijada ularning mehnat qurollari, vositalari va jarayonlari haqidagi bilimlarni hamda ma'lum sohadagi ishlab chiqarish mehnatini bajarish uchun zarur bo'lgan amaliy ko'nikma va malakalarni egallashlari, ongli ravishda kasb tanlashga hamda jamiyat va shaxs farovonligi yo'lida mehnat faoliyatiga qo'shilishlariga imkon beruvchi shaxsiy sifatlar va tafakkur tarzini rivojlantirishga qaratilgan.

Barcha shaxslarda bo'lgani kabi bo'lg'usi o'quvchilarda ham kreativlik sifatlari o'z-o'zidan rivojlanmaydi. Shunga ko'ra kreativlik sifatlarini muvaffaqiyatli rivojlantirishda asosiy urg'u kreativ fikrlash ko'nikmalarini shakllantirish asosiy e'tibor markazida bo'lishi lozim.

O'qituvchilar tomonidan kreativ fikrlash ko'nikmasini samarali shakllantirish maqsadida o'quvchilarga ularni fikrlashga undovchi savollar, nazorat savollarini berish ularning kreativ fikrlashlarini osonlashtiradi.

O'quvchilarda amaliy kreativ fikrlash ko'nikmalarini rivojlantirishda kreativ fikrlash ko'nikmalarini shakllantirish va rivojlantirishda ko'rsatmali metod va usullardan foydalanish maqsadga muvofiqdir.

Texnologiya fanini o'qitishda muammoni yechish va innovatsion g'oyalarni ilgari surish jarayonida kreativ, ijodiy fikrlashga urg'u beriladi.

Ijodkorlik fazilatini shakllantirishda o'quvchilarning bajarishi lozim bo'lgan vazifalarida quyidagi talablarni inobatga olish lozim:

Bilim olish – asosiy dalillarni qidirish va topish, xotirada saqlay olish, tavsiflash, tanish, qayta jonlantirish, nomini aytish, izlanish, tuzilishini bilish va ko'rsatish kabilar orqali amalga oshadi.

Tushunish – qayta so'zlash, mohiyatini tushunish, tushuntirish, tasvirlash va boshqa usulda hamda boshqa so'zlar bilan ta'riflay olish natijasida erishiladi.

Ishlatish (qo'llash) – olingan bilimni boshqa sharoitlarda qo'llash (ishlatish, yechish, tajriba o'tkazish, qo'llash, kuzatish, oldindan bashorat qilish, biror-bir muammoni hal qilish)ni o'z ichiga qamrab oladi. Tahlil (analiz) – tushunchalar orasidagi asosiy munosabatlarni aniqlash va ularning mohiyatini tushunish – soha materialini (bilim, hodisa, mashina, ma'lumot) tashkil etuvchilarga (tarkibiy qismlarga) bo'lib chiqish va ularning har birining vazifasini tushunib olish. Oddiydan murakkabga va murakkabdan oddiyga yo'nalishida tahlil qila olish (qismlar orasidagi munosabatlarni aniqlash, bir-

biriga ulash, birlashtirish, bo'lib chiqish, turkumlarga ajratish, guruhlarga ajratish, umumiy qonuniyatlarni topish, toifalarga bo'lib chiqish).

Sintez – yangi narsani (bilim, predmet, mashinani) uning bir qancha qismlaridan (bo'laklaridan) ularning xossalariidan foydalangan holda tashkil qilish (tuzish, konstruksiya yig'ish, kombinatsiyalash, yangi fikr yaratish, yangi farazlarni taklif qilish), ularni sinashni amalga oshirish va natija asosida yangilarini mavjudlariga raqobatchi sifatida ishlab chiqish.

O'quvchilarda kreativlikni odatga aylantirish orqaligina kreativ fikrlash ko'nikmasini muvaffaqiyatli shakllantirish mumkin. Bu jarayonda ular tomonidan mavzu mazmunining puxta anglanishi va kreativ fikrlash ko'nikmalarini baholashda qo'llaniladigan metod va vositalar muhim ahamiyat kasb etadi. O'qituvchi doimiy ravishda olib borilgan mashqlar natijasida yangicha kreativ fikrlash odatiy va avtomatik xarakterga ega bo'ladi.

O'qituvchi o'quvchilardagi kreativlikni noodatiy g'oyalarni o'rtaga tashlash va ularni verbal va noverbal tarzda rag'batlantirish orqali qo'llab-quvvatlaydi. O'qituvchining o'quvchilar berayotgan kreativ g'oyalariiga nisbatan to'g'ri munosabati ularning mumkin bo'lgan va mumkin bo'lmagan shartlarni anglashida muhim ahamiyatga ega. Mazkur elementlarning barchasi o'qituvchi-o'quvchi munosabatining muhim qismi bo'lib, o'quvchilar muvaffaqiyatini ta'minlaydi.

Texnologiyalar darslarida o'quvchi shaxsini bosh qadriyatga aylantirish, ma'naviyatni shakllantirish ustuvorligini ta'minlash, bilim olish va tarbiyaga ega bo'lish uchun bolaning o'zini harakatga undash, unga kashf etish lazzatini uqdirish, darslarda pedagogik hamkorlik hukmronlik qilishiga erishish kabi tamoyillar ustuvorligiga erishish lozim.

Xulosa qilib aytganda, tashabbuskorlik, ijodkorlik kabi fazilatlarni shakllantirish, o'quvchilarda ishga ijodiy yondashish, o'z-o'zini boshqarish, ishdagi kamchiliklarni o'z vaqtida topish, o'z-o'ziga talabchan bo'lish, maqsadga intilish kabi xislatlarning namoyon bo'lishi ularning ijodiy qobiliyatlarini oshirishga yordam beradi.

Foydalanilgan adabiyotlar:

1. Muhamedov G., Xodjamqulov U., Toshtemirova S. Pedagogik ta'lim innovatsion klasteri. Monografiya. – T.: Universitet, 2020.
2. Sirojiddinova Iroda Mahammadovna Features of Cluster Design in Modern Paradigms of Education. // Telematique 2023/1/31-348-355
3. S.I. Magomedovna. Spectrum Journal of Innovation, Reforms and Development . Improving the professional training of future engineers based on the cluster approach Germaniya-Berlin. 2022/5/2- S.45-48

4. Mavlonova R.A., Sanaqulov X.R., Xodieva D.P. Mehnat o'qitish metodikasi. O'quv qo'llanma. – T.: TDPU, 2007. 5. Pedagogik atamalar lug'ati. – T.: «Fan», 2008.
5. Sanaqulov X. Boshlang'ich ta'limda o'quvchilarni kasb tanlashga yo'naltirishning nazariyasi va amaliyoti. Monografiya. – T.: TDPU nashriyoti, 2015.
6. Tolipov O'.Q., Usmonboev S.A.. Pedagogik texnologiyalarning tatbiqiy asoslari. O'quv qo'llanma. – T: «Fan va texnologiya», 2006

